

TALABALAR BILAN DARSLARDA BAHS – MUNOZARA OLIB BORISH QOIDALARI

Rasulova M.E., Salimov Sh.M., Toshkent Amaliy fanlar universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalar bilan interfaol darslar tashkil etishda bahs-munozaraning ahamiyati, talabalarda nazariy va amaliy ko'nikmalar hosil qilishdagi o'rni, shu sohaning yetakchi mutaxassislarinig fikr-mulohazalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, bahs-munozara, muammo, psixologik to'siqlar, tayyorgarlik, jarayon.

Bahs – munozara, tortishuv muammoni muhokama qilish jarayonining ta'rifi, uning jamoa bilan birgalikda tadqiq qilish usulidir. Bunday jarayonda har bir tomon sherigi (raqibi)ning fikrini dalillab (rad etib), uni inkor etib (muxoliflik qilib), haqiqatni o'rnatishga da'vogarlik qiladi.

Bahs olib borish jarayonida ochiqchasiga va pinxoniy holatda ba'zi bir qarama – qarshiliklar yuzaga keladi va ular muammoni shakllantirishga yordam beradi. Jamoa bo'lib bahs yuritilganda muammo yechiladi yoki qarama qarshi tomonlar o'z fikrida qoladi. Olim V.A.Andreev bahs – munozaraning yettita turini belgilaydi.

Evristik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchilarning bir tarafi muammoni yechishda o'z yondashuvini qattiq ma'qullamasdan ishontirish, his – tuyg'u va oqilona uslublardan foydalanib, asta – sekin qarshi bo'lgan hamsuhbati yoki hamsuhbatlarini o'zining nuqtai – nazariga ishontiradi.

Mantiqiy yondashuv. Bu yondashuv jiddiy mantiqiy tahlil va dalillarni talab qiladi. Formal mantiq usuli va qoidalariga muvofiq bahs ishtirokchilari ma'lum yakuniy xulosalarga keladi.

Sofik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchidan bir tomon har qanday usullarni, hatto noto'g'ri usullar, ya'ni sofizmlarni qo'llab raqib ustidan g'alaba qozonishga intiladi.

Avtoritar yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchi bir tomon obro'li kishilar. Ular o'z obro'yini ishlatib, hatto hokimiyatni aralastirib, o'z fikrini o'tkazishga harakat qiladi.

Tanqidiy yondashuv. Bu yondashuv qo'llanilganda ishtirok etuvchilarning bir tomoni qarshi tomonning faqat kamchiliklariga diqqat – e'tiborni qaratadi. O'z muxoliflarining kamchilik, nozik joylarini tanqid ostiga olib, ularning ijobiy tomonlarini inkor qiladi, shu bilan birga, o'z yechimini ham taklif qila olmaydi.

Demagogik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchilarning bir tomoni bahsda haqiqatni aniqlash uchun emas, balki faqat bahs olib borish uchun harakat qiladi. Bahs mavzusi doirasidan chetga chiqib ketishga urinadi. Bundan maqsad, o'z manfaatini ko'zlash, hatto bu maqsadlar ishtirokchilar uchun ham ko'p holatlarda noma'lum bo'lib qoladi.

Pragmatik yondashuv. Bahsda ishtirok etuvchilar ba'zida nafaqat haqiqatni aniqlash, balki o'zining pragmatik maqsadlarini ko'zlaydi. Ular qarshi tomon ishtirokchilari uchun noma'lum bo'lib qoladi. Maqsadlar mazmuniga qarab, ya'ni muammo yechilishiga yoki qo'shimcha muammo, to'siqlarni yuzaga keltirishga yo'naltirilganiga qarab, maqsadlar konstruktiv va destruktiv maqsadli bo'lishi mumkin.

Bahs – munozara olib borish uchun xarakterli bo'lgan konstruktiv maqsadlarni ko'rib chiqamiz:

- muammoning yechimini topish mumkin bo'lgan variantlarni muhokama qilish;
- biror bir masala bo'yicha jamoaning fikrini, nuqtayi nazarini ishlab chiqish;
- masala yechimiga iloji boricha ko'proq manfaatdor va bilimdon kishilarni jalb qilish;
- masala yechimiga oid bo'lgan yuzaki, noilmiy yondashuvlarni fosh etish, turli yolg'on gaplarga barham berish;
- hamkorlikka tayyor bo'lgan kishilarni jalb qilish;
- ehtimoliy tarafdorlar va raqiblarni aniqlash.

Bahs – munozarada ishtirok etuvchi alohida guruh yoki tomonlarning destruktiv maqsadlari:

- bahs ishtirokchilarini bir – biri bilan murosasiz guruhlariga bo‘lib tashlash;
- masala yechimini boshi berk ko‘chaga kiritib qo‘yish;
- g‘oya va uning mualliflarining obro‘cini tushirish;
- bahsni sxolostik tortishuvga aylantirish;
- oldindan yolg‘on ma‘lumot ishlatib, bahsni noto‘g‘ri yo‘ldan olib borish;
- boshqacha fikrlovchilarni bartaraf etish, muxoliflarning obro‘cini tushirish.

Aytish lozimki, mazkur konstruktiv va destruktiv maqsadlar soni ancha ko‘p bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, ular sof holatda biror bir bahs – munozarada yuzaga kelmay, turli xil birikuvlarda namoyon bo‘ladi.

V.I. Andreevning fikricha, muhimi, bahs-munozara olib borish qoidalaridir. Ular:

- bahs-munozaraga yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rishga yordam beradi;
- bahs-munozarada yutib chiqishingiz uchun uni tashkillashtirishga va safarbar etishingizga ko‘mak beradi;
- nuqtayi nazariningizni mantiqan dalillashga va izchil ravishda himoya qilishga yordam beradi:
- muxoliflaringiz yutuqlarini hisobga olish, tan berib, xatoingizni tuzatish, sabr – toqatli bo‘lishga o‘rgatadi;
- o‘z yutuqlaringizdan foydalanishga va kamchiliklaringizni bartaraf etishga ko‘maklashadi.

Bahs – munozara olib borishga dastlabki tayyorgarlik qoidalari. Unga mos ravishda bahs – munozaraga tayyorgarlik ba‘zi bir “sirli qurol”larni tayyorlab qo‘yishga, dastlabki ma‘lumotlarni yig‘ib, anglab olishga yordam beradi.

Boshqa fikrdagilarga sabr – toqat bilan yondashuv qoidasi. Bu qoida shundan iboratki, muxolifingizni ham o‘z fikriga ega bo‘lish huquqi bor. Qarshi tomon ham haqiqatni izlashga intiladi, ammo bu intilishlar hurmat doirasida bo‘lishi kerak.

Muqobil usullarni izchil tahlil qilish. Har qanday muammoni yechishda bir necha nuqtayi nazarlardan foydalanish mumkin. Biroq, ularning hammasi ham

nizoni hal qilishda optimal bo'la olmaydi. Hatto ikki nuqtayi nazar ham sharoit, maqsad, vositalarga bog'liq holda haqiqatni topishda har xil xizmat qilishi mumkin.

Bundan tashqari, u yoki bu nuqtayi nazarni dalillash, aniqlash turlicha ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Haqiqatni izlashda ayrim xatolarga yo'l qo'yamiz. Bu hol muxoliflarimizga ham xosdir. Shu sababli biz muqobillarni izchil tahlil qilish qoidasini oldinga suramiz.

Bahs – munozarani odob bilan olib borish qoidasi asosiy qoidalardan biri hisoblanadi. O'zingizni qancha bo'ladab tutsangiz, shu darajada obro' bilan, bahsda yutib chiqish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Bahs olib borishda “chetlashish” qoidasi. Bahsda nafaqat bilimdon va dalili ko'p tomon, balki bahsni chetdan kuzatib, bahs davomida o'zining qarashlariga o'zgartirish kirituvchi, shaxsiy manfaatlaridan yuqori bo'lgan va psixologik to'siqlardan o'ta oladigan tomon ham g'alaba qozonishi mumkin.

Bu qoidani qo'llash natijasida bahs – munozarada ishtirok etuvchi shaxs yangi fikr va mulohazalarni bildirishi mumkin.

Bahs – munozara paytida psixologik to'siqlardan o'tish qoidalari. Bahs – munozara vaqtida bir qator ichki ko'rsatmalar, holatlar bo'lishi mumkin. Ular bartaraf etilmasa, dalillaringizning kuchi bir necha marta kamayib ketadi. Masalan, “muxolif yaxshiroq tayyorgarlik ko'rdi, shu sababli u mendan kuchli” deb o'ylaysiz. Yoki muxolifingizdan yomonroq ko'rinishdan qo'rqasiz va shuning o'zi fikr va harakatlaringizning sustlashishiga olib keladi.

Haqiqatga bosqichma-bosqich yaqinlashish. Bahs – munozaraning olib borishning samarasi ularning bosqichlari qay darajada aniqligiga, muammolarni hal qilishda muqobil vaziyatlarni tanlashga bog'liq bo'lib, ular muammo yechimiga nisbatan o'zlarining qarshi yoki boshqa dalillarini oldinga suradi.

Bahs – munozara olib borish jarayonida haqiqatga bosqichma – bosqich yaqinlashish tamoyili quyidagilarni taklif etadi:

- Kiritiladigan ma'lumotlar. Bahsni tashkil qiluvchilar – uchrashuvning tashabbuskorlari bahsga sabab bo'lgan sharoitning muammolari, maqsadi haqida ishtirokchilarga ma'lumot beradi.

- Tomonlarning dalillari. Har ikki tomon o‘zining muammo yechimiga aloqador bo‘lgan fikrini asosli dalillar bilan bayon etadi va himoya qiladi.

- Muxoliflik qilish, tanqidiy fikrlash. Bahslashuvchi har ikki tomon bir-biriga nisbatan muxolif bo‘ladi, o‘zlarining tanqidiy fikr, mulohazalarini bayon qilib, o‘z nuqtayi nazarlarini himoya qiladilar.

- Tomonlarning faol qarshilik ko‘rsatishi. Bahsning davomi, qo‘shimcha dalil va tarafdorlarni izlash, xohlovchilarni bahsga jalb qilish. Dalillarga qarshi dalillar keltirish va muqobillarni bir – biri bilan qiyoslash.

- Muammo yechimining murosali variantlarini izlash. Bu bosqichda har bir tomon iloji boricha o‘zlariga ma‘qul bo‘lgan kelishuvlarga rozi bo‘lishi lozim. Ular qisman o‘z pozitsiyalaridan chekinadi va ularni faol ravishda qayta ko‘rib chiqadi. Muammo yechimining barcha variantlari qayta ko‘rib chiqiladi.

- Ma‘qul bo‘lgan yechimni qabul qilish. Bahs – munozara paytida ko‘rsatilgan barcha ijobiy fikrlar qidiriladi. Bir-biri bilan kesishish holatlari kuzatiladi va o‘zaro qarorlar qabul qilinadi.

- Bahsning tugashi, natijalarga yakun yasash. Bu bosqichda bahs – munozara natijalari chiqariladi va ularga qanday qiyinchiliklar bilan erishilgani qayd etiladi.

Muxolif shaxsini hurmat qilish qoidasi. Bu qoida mazmuni shuki, fikrlash erkinligi bahs olib borishda yuqori madaniyatni talab qiladi. Muxolifga va boshqacha fikrlashga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni taqozo etadi. Fikrlarga qarshi undan kuchli fikrlar qo‘yilishi kerak va ular hech qanday holatda ham haqoratomuz bo‘lmasligi lozim.

Dalillashtirilgan konstruktiv tanqid qoidasi. Mazkur qoida shundan iboratki, qarshi tomonni tanqid ostiga olib, uni faqat tanqid qilish emas, balki muammoni yechishda kerak bo‘lgan konstruktiv takliflarni bayon etish, yangi takliflarni kiritish kerak bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, tanqid quruq bo‘lmasdan, konstruktiv takliflarni ham o‘z ichiga olishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. D. Ro‘ziyev, M. Usmonboyev, Z. Holiqova “Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi” Metodik qo‘llanma. 2013 y.

2.N. Sayidaxmedov, S. Abduraxmanov “Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar” Monografiya. 2010 y.

